

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567950>

УДК 657.1.011.54

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПРАВЕДЛИВЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ОЦЕНОК

Е.А. Афанасьева,

магистрант 3 курса, напр. «Экономика»

М.А. Пестунов,

д.э.н., проф. кафедра учета и финансов,

ФГБОУ ВО ЧелГУ,

г. Челябинск

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию методов определения справедливой стоимости. Рассмотрены виды подходов при оценке справедливой стоимости активов, исследованы теории исторической и справедливой цены с откликом в теориях динамического и статистического балансов. Дана концепция применения трех методов рыночного подхода. Исследование показало, что рыночный подход методом сравнения сопоставимых сделок наиболее точно отражает рыночную стоимость активов или обязательств, и определяет справедливую стоимость в соответствии с толкованием стандарта.

Ключевые слова: справедливая стоимость, актив, рыночный подход, метод дисконтированных денежных потоков

RESEARCH OF THE METHODOLOGY FOR DETERMINING THE FAIR VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES UNDER THE CONDITIONS OF USE OF FAIR AND HISTORICAL VALUES

E.A. Afanasyev,

3 year undergraduate, ex. "Economics"

M.A. Pestunov,

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Accounting and

Finance,

FGBOU VO ChelSU,

Chelyabinsk

Annotation: This article is devoted to the study of methods for determining fair value. The types of approaches to assessing the fair value of assets are considered. Historical and fair price theories with response in the theories of dynamic and statistical balances are investigated. The concept of application of three methods of the market approach is given. The research has shown that the market approach by comparing comparable transactions most accurately reflects the market value of assets or liabilities, and determines fair value in accordance with the interpretation of the standard.

Keywords: fair value, asset, market approach, discounted cash flow method

Оценки в бухгалтерском учете можно рассматривать, как способ выразить кругооборот капитала в единой валюте, позволяющий контролировать сохранность капитала во всех фазах его кругооборота, получать информацию о себестоимости, прибыли, стоимости активов, обязательств и величины капитала коммерческой организации [1].

Выражение капитала в денежном измерении зависит от интересов того, кто производит оценку. Для того, чтобы перевести объект в денежный эквивалент, бухгалтеру необходимо произвести одну или несколько процедур. Значение оценки можно получать различное, процедура зависит от цели, необходимой субъекту оценивания.

При выборе того или иного способа оценивания объектов в литературе выделяются основные его причины:

- множественность подходов к оцениванию конкретного объекта;
- вариабельность принятого алгоритма расчета в рамках конкретного подхода к оценке;
- множественность сторон объекта, потенциально доступных для количественного оценивания;
- предпочтения пользователей, для которых готовятся количественные оценки;
- способ появления оцениваемого актива в организации [2].

При исследовании теории следования исторической или справедливой цены был найден отклик в теориях динамического и статистического балансов. Актив, в теории динамического баланса, представляется как вложенный капитал, с целью учета-управления его кругооборотом. В теории статического баланса актив представляет имущество компании, а целью учета является достоверное представление имущественного и финансового положения предприятия на определенный момент времени.

Исходя из данных теорий, задача составления баланса определяет интерпретацию, с помощью которой составитель добьется поставленной цели.

При оценке активов для получения справедливой стоимости возможно применение трех подходов и обращаясь к рисунку 1, отмечаем, что и методов определения справедливой стоимости также три.

Рисунок 1 – Виды подходов при оценке справедливой стоимости активов

Согласно пункта 61 стандарта, «компания должна выбрать такой метод оценки, который был бы уместен в данных обстоятельствах, для которого существовало бы достаточно информации для оценки справедливой стоимости и который позволил бы компании в большей степени использовать рыночные данные, и в меньшей степени нерыночные допущения и предположения» [3].

Не стоит забывать о том, что одновременно ко всем активам и обязательствам подходы не применяются. Как правило, используется один подход, либо два, но с учетом разумного диапазона справедливой стоимости.

Первым делом рассмотрим рыночный подход. По МСФО 13 это «метод оценки, который использует цены и другие данные, основанные на результатах рыночных сделок, связанных с участием идентичных или сопоставимых активов и обязательств, или группы активов и обязательств (например, бизнес)». Подход имеет три метода, характеристика использования которых представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Методы рыночного подхода

Методы рыночного подхода	Использование
Метод сравнения сопоставимых компаний	При оценке финансовых инструментов
Метод сравнения сопоставимых сделок	При оценке различных активов, котируемых на регулируемом рынке
Метод сравнения прямых продаж	При оценке коммерческой недвижимости

Рассмотрим алгоритм применения рыночного подхода методом сравнения сопоставимых сделок. Первым шагом необходимо изучить и проанализировать рынок и сегмент, к которому относится оцениваемый объект. Далее задача заключается в поиске и определении аналогичных сделок на рынке, с которыми будет проходить сопоставление. Третьим шагом выполняется сопоставление с объектом оценки. Затем к выбранным сделкам применяют корректировки с целью сближения с оцениваемым объектом и, наконец, определяется справедливая стоимость оцениваемого объекта.

Отметим, что данный подход наиболее точно отражает рыночную стоимость активов или обязательств, и определяет справедливую стоимость в соответствии с толкованием стандарта. Также к достоинствам рыночного подхода можно отнести наименьшее использование нерыночных оценок и допущений.

Перейдем к рассмотрению наиболее популярного на данный момент в практике оценки предприятий подходу-доходному. Это совокупность методов оценки стоимости актива, основанных на определении ожидаемых доходов от его использования.

Суть использования доходного подхода заключается в преобразовании будущих сумм (доходов или расходов) в единую (дисконтированную) сумму на данный момент. Так оценка справедливой стоимости отражает текущие рыночные ожидания в отношении этих будущих сумм.

К доходному подходу можно отнести методы оценки по приведенной стоимости и дисконтированных денежных потоков.

Метод оценки по ожидаемой приведенной стоимости в качестве начальной точки использует набор потоков денежных средств с учетом вероятности среднего значения возможных будущих потоков денежных средств. В результате расчетов получаем величину равную ожидаемой стоимости, то есть средневзвешенное значение возможной стоимости дискретной случайной переменной с соответствующей взвешиваемой вероятностью. Полученный в результате ожидаемый денежный поток нельзя считать условным и зависящим от каких-либо событий, поскольку при

расчете возможного потока денежные средства взвешивались с учетом вероятности.

Оценка при данном подходе включает следующие этапы:

1. Анализ текущих ставок и тарифов на рынке и оценка валового потенциального дохода. Данный показатель называют оптимальной или рыночной ставкой.

2. Оценка потерь производится на основе анализа рынка, характера его динамики (трендов) применительно к объекту оценки. Рассчитанная таким образом величина вычитается из валового дохода, а итоговый показатель является действительным валовым доходом.

3. Расчет издержек по эксплуатации объекта оценки основывается на анализе фактических издержек по его содержанию и/или типичных издержках на данном рынке. Расчетная величина вычитается из валового дохода, а итоговый показатель является действительным валовым доходом.

4. Полученный таким образом чистый доход затем пересчитывается в текущую стоимость объекта рядом способов. Выбор способа пересчета зависит от качества исходной информации о рынке [4].

Метод дисконтированных денежных потоков имеет ряд преимуществ, и является одним из вариантов определения справедливой стоимости активов с учетом будущей оценки. Во-первых, метод позволяет получить справедливую оценку не только на момент ее проведения. Во-вторых, учитывается полезность владения активом в будущем. В-третьих, дисконтированная стоимость базируется на факторах, в большей степени учитывающих возможные характеристики активов, тем самым менее подвержена колеблющимся обстоятельствам на рынке.

При применении метода корректировки ставки дисконтирования используется один набор потоков денежных средств из диапазона возможных расчетных сумм, предусмотренных договором или обещанных, или наиболее вероятные потоки денежных средств.

Расчет дисконтированной стоимости активов в целом определяется по формуле (1):

$$PV = \sum_{n=1}^t \frac{FCF_n}{(1+R)^n}, \quad (1)$$

где PV – текущая (дисконтированная) стоимость активов;

FCF_n – прогнозные значения чистого денежного потока в периоде;

R – ставка дисконтирования;

t – продолжительность оцениваемого периода;

n – количество периодов.

При практическом определении дисконтированной стоимости организации сталкиваются с рядом трудностей, главной из которых является неоднозначность расчета ставки дисконтирования.

В оценке активов экономисты в качестве ставки дисконтирования используют средневзвешенную стоимость капитала, показатель рентабельности вложений в активы или собственного капитала. Также ставка дисконтирования может определяться кумулятивным методом или методом суммирования при помощи безрисковой ставки и поправок на риск [5].

Кумулятивный метод считается наиболее удобным и применимым в России, часто используется оценщиками в своей работе. Для расчета ставки дисконтирования кумулятивным методом необходимо воспользоваться формулой (2):

$$R = R_t + \sum_{n=1}^t R_n , \quad (2)$$

При определении безрисковой ставки доходности, как правило, ориентируются на ценные бумаги, эмитированные Правительством РФ, в частности еврооблигации. В случае точной оценки рисков, свойственных данному активу, можно говорить о достоверности расчётов с помощью кумулятивного метода.

Есть еще один подход определения справедливой стоимости – затратный подход. Он показывает величину затрат, которая бы потребовалась при замене потребительской стоимости актива. В МСФО 13 используется термин текущая восстановительная стоимость, в других источниках встречается текущая стоимость замещения.

Пункт В 9, IFRS 13 «С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, основана на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или построить замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа» [4-8]. В данном контексте износ включает в себя физическое устаревание актива, технологическое и к тому же экономическое. Так, например, актив может работать без перебоев, но из-за введения на рынке новых усовершенствованных товаров или услуг его цена может снижаться.

Следовательно, затратный метод то оценка суммы затрат на покупку или создание актива обращая внимание на его физическое, технологическое и экономическое устаревание.

Итак, для оценки затратным методом используются данные прошлых затрат – стоимость материалов, заработная плата, разработка и т.д., то есть затраты на создание актива, а также затраты во временном промежутке от создания до его использования.

Минус затратного метода заключается в том, что он не учитывает фактический рыночный спрос на актив. Отсюда следует, что не учитывается мнение участников рынка о целесообразности повторного воспроизведения актива. Данный метод реже используется, так как будущие экономические выгоды тоже не учитываются. Чаще использование затратного метода является дополнением к измерению справедливой стоимости рыночным или доходным методом.

Список литературы

[1] Евстафьева Е.М Исторические предпосылки к формированию современных подходов к оценке объектов бухгалтерского учета. / Е.М. Евстафьева. //«Вестник АГУ». – 2015. №4. 158 с.

[2] Кияткин А.С. Справедливая стоимость: теоретические и практические основы. / А.С. Кияткин. // Вестник профессионального бухгалтера. – Самара, 2004. № 9. 5 с.

[3] Заббарова О.А. Балансоведение: учебное пособие. / О.А. Заббарова. – М.: Эксмо, 2007. 93с.

[4] Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13. «Оценка справедливой стоимости». [Электронный ресурс]. – URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31272016. (дата обращения 25.01.2021).

[5] ОАО Банк «ККБ» Методика определения справедливой стоимости активов. – Астрахань, 2016, 7с.

[6] Шеремет А.Д. Методика финансового анализа. / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. – М.: ИНФРА-М, 2000.

[7] Кинг Альфред. Оценка справедливой стоимости для финансовой отчетности: новые требования FASB [Текст]. / А. Кинг. – М: Альпина Паблишерз. – 2013. 205 с.

[8] Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. [Текст]. / В.В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2018.

Bibliography (Transliterated)

[1] Evstafieva E.M Historical preconditions for the formation of modern approaches to the assessment of accounting objects. / E.M. Evstafiev. // "Bulletin of ASU". – 2015. No. 4. 158 p.

[2] Kiyatkin A.S. Fair value: theoretical and practical foundations. / A.S. Kiyatkin. // Bulletin of a professional accountant. – Samara, 2004. No. 9. 5 p.

[3] Zabbarova O.A. Balance study: a tutorial. / O.A. Zabbarova. – М.: Eksmo, 2007. 93 p.

[4] International Financial Reporting Standard (IFRS) 13. "Fair Value Measurement". [Electronic resource]. – URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31272016. (date of treatment 01.25.2021).

[5] Bank KKB OJSC Methodology for determining the fair value of assets. – Astrakhan, 2016, 7 p.

[6] Sheremet A.D. Financial analysis technique. / A.D. Sheremet, R.S. Saifulin, E.V. Negashchev. – М.: INFRA-M, 2000.

[7] King Alfred. Fair value measurement for financial statements: new requirements from the FASB [Text]. / A. King. – М: Alpina Publishers. – 2013. 205 p.

[8] Kovalev V.V. Financial Analysis: Capital Management. Selection of investments. Analysis of reporting. [Text]. / V.V. Kovalev. – М.: Finance and Statistics, 2018.

© *Е.А. Афанасьева, М.А. Пестунов, 2021*

Поступила в редакцию 26.01.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Афанасьева Е.А., Пестунов М.А. Исследование методологии определения справедливой стоимости активов и обязательств в условиях использования справедливых и исторических оценок // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 110-117. URL: <https://ip-journal.ru/>